

BESCHOUWINGEN NAAR AANLEIDING VAN
„OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE ASPECTEN VAN HET
FISCALE WINSTBEGRIIP” VAN DR. D. BRÜLL

door W. E. Kremer

Het is niet doenlijk aan het magistrale werk van Dr. Brüll een bespreking te wijden welke aan het belang van dit boek voldoende recht doet. Dit is de reden dat een bespreking in dit tijdschrift tot dusver achterwege is gebleven. Ik besef heel goed dat met de hierna volgende beschouwingen het belang van het boek niet voldoende uit de verf komt. Van harte hoop ik dat er meer artikelen zullen verschijnen met beschouwingen over de rijke inhoud van deze bijna 400 bladzijden tellende dissertatie, waarop Brüll in oktober 1964 aan de universiteit van Amsterdam cum laude is gepromoveerd tot doctor in de economische wetenschappen en waarvoor hem de Kluwerprijs 1964 voor de maatschappijwetenschappen is toegekend.

Het werk van Brüll heeft betrekking op het belastingrecht, dat door hem als tak van rechtswetenschap wordt beschouwd, al is het formeel geen juridische dissertatie. Het is een gelukkig verschijnsel in onze tijd van ver doorgevoerde specialisatie dat er nog steeds mensen zijn als Brüll die meer dan één wetenschappelijke discipline beheersen. Ze zijn voor onze maatschappij bijzonder waardevol.

De ondertitel van het werk van Brüll luidt: „Proeve van een toepassing van De Langen's Beginselenleer op een specifiek onderwerp”. Hier volgt eerst iets over de leer van De Langen ter ondersteuning van het geheugen van de lezer.

Beginselenleer van De Langen

De Langen zocht het recht in de psyche van de mens. Hij heeft gezocht naar algemene regels die ten grondslag liggen aan het belastingrecht, welke algemene rechtsoordelen z.i. op gevoelens berusten. Hij meende deze regels te kunnen vinden door het onderzoek van gezaghebbende rechtsoordelen in het Nederlandse belastingrecht. Onder een gezaghebbend rechtsoordeel verstond hij het oordeel dat, naar verwacht wordt, door de wetgever van ons land zou worden aanvaard (of opnieuw zou worden aanvaard wanneer het reeds in het positieve recht werd opgenomen), indien deze alle voor een beoordeling benodigde tijd en aandacht onmiddellijk beschikbaar zou stellen en een beslissing zou nemen. Bij het onderzoek is gevolgd de empirisch-analytische methode, doch de resultaten werden mede bepaald door deductie, analogie en fantasie. In het werk van De Langen staat op de voorgrond, waarom de wettelijke regeling, nu en hier, is gemaakt zoals zij is. De Langen heeft op deze - hiervoor zeer globaal aangeduide - wijze een aantal regels gevonden (grondbeginselen en onderbeginselen), waarmede hij orde heeft gebracht in een chaotisch aandoende materie.¹⁾ De door hem gevonden grondbeginselen zijn:

1 Het draagkrachtbeginsel. Belasting mag worden geheven in de ethisch meest bevredigende relatie tot de omvang van de bereikbare, individuele, niet voor het levensonderhoud noodzakelijke behoeftenbevrediging.

¹⁾ Zie „De Grondbeginselen van het Nederlandse Belastingrecht”: blz. 1-42, 226-233, 666 e.v.

- 2 Het beginsel van de bevoorrechte verkrijging. Indien bij het verkrijgen van de bate de verkrijger in een bevoorrechte positie verkeert in vergelijking met anderen, mag een speciale belasting in verhouding tot de grootte van die bate geheven worden. De speciale belasting kan ook de vorm van een verzwaring van een bestaande belasting aannemen.
- 3 Het profijtbeginsel. Belasting mag worden geheven in relatie tot de mate waarin ieder van de overheid diensten geniet.
- 4 Het welvaartbeginsel. Bij de belastingheffing wordt er naar gestreefd de welvaart van het volk, voorzover afhankelijk van de particuliere sector, zo min mogelijk te schaden en zoveel mogelijk te bevorderen.
- 5 Het beginsel van de minste pijn. Belasting wordt geheven op zodanige wijze dat dit in psychisch opzicht zo weinig mogelijk pijn veroorzaakt.
- 6 Het beginsel van de maximale realisatie. De belastingwetgever streeft er naar - en de administratie en de rechter volgen hem hierin - de eerste vijf grondbeginselen zo volledig mogelijk te realiseren. Een onderdeel hiervan is het uitvoeringsbeginsel (beginsel der geoorloofde realisatie).

Kritiek op de leer van De Langen

De leer van De Langen is uitvoerig in de literatuur besproken.²⁾ Kritiek hierop is niet achterwege gebleven. Zo komt Van den Berge tot de conclusie dat door het afwijzen van elke normatieve rechtsidee door De Langen aan de door deze gevonden beginselen de gelding komt te ontbreken en dat het recht daarmee „restlos” is opgegaan in de sociologie.

Als ik het wel heb, beschrijft de rechtssociologie de rechtsregels die in het maatschappelijk verkeer feitelijk worden gevolgd. Zij beoogt een beschrijving van de „rechtswerkelijkheid”.³⁾ De Langen heeft (gezuiverde) rechtsoordelen geanalyseerd en de resultaten van dat werk gesystematiseerd. Dit is naar mijn bescheiden mening juridische arbeid welke niet valt onder rechtssociologie.

Van den Berge meent dat het trekken van conclusies uit de door De Langen gevonden beginselen aangaande het al dan niet verantwoord zijn van bepaalde regelingen en aangaande het wenselijk recht een ongewoon hachelijke zaak is. In dit verband verdient opmerking dat in de formulering van de eerste drie beginselen het woord „mag” voorkomt en niet het woord „moet”. Wij kunnen dus b.v. geen antwoord vinden op de vraag of en zo ja, in hoever moet worden geheven naar draagkracht, dan wel volgens het profijtbeginsel. Het schijnt niet in strijd met de formulering van de gevonden beginselen uitsluitend belastingheffing volgens het profijtbeginsel te doen geschieden.

Om nog een voorbeeld te geven. Het welvaartbeginsel rechtvaardigt in bepaalde omstandigheden dat ondernemers vervroegd afschrijven of investeringsaftrek genieten. Indien als gevolg hiervan rijke ondernemers met groeiende bedrijven in tegenstelling tot andere burgers jarenlang geen of zeer weinig inkomsten-

²⁾ Zie A. J. van den Tempel (MAB 1955, blz. 343 e.v. en 1959, blz. 175 e.v.); Sinnighe Damsté (R.M. Themis 1955, blz. 618-632 en 1959, blz. 394 e.v.); Adriani (Economist 1955, blz. 381 e.v.); Van den Berge (W.P.N.R. 4588-4590); Schendstok (Weekblad Fiscaal Recht 4245/1955).

³⁾ Van Apeldoorn Inleiding (16e druk, blz. 357 e.v.); Mr. J. Valkhoff (Rechtssociologische elementen in de Nederlandse rechtswetenschap, hoofdstuk 5); H. Sinzheimer (De taak der rechtssociologie).

belasting betalen, zou dat niet in strijd zijn met de bovenstaande formulering van de beginselen. De vraag rijst echter of in zulke gevallen wel recht wordt gedaan. Terecht meent dan ook Adriani dat het verband tussen de genoemde beginselen en de gerechtigheid te vaag is. En Van den Tempel oordeelt, dat, als het tenslotte gaat om de aanvaardbaarheid van nieuw recht uit de opgesomde beginselen toch niet meer kan worden geput dan aanwijzingen hoe wellicht, of zelfs vermoedelijk, de beslissing daarover zal luiden.

De door De Langen gevonden grondbeginselen kunnen niet nieuw worden geacht.⁴⁾ Mij komt het voor dat de ideeën welke achter de beginselen schuilen zeer oud zijn. De originaliteit van de methode van De Langen is naar mijn mening dan ook gelegen in het opsporen van de beginselen of strekking van zeer veel fiscale voorschriften en het geven van een synthese van de resultaten. Algemeen is de grote waarde van dit werk erkend ook door hen die kritiek leverden.

De methode van Dr. Brüll

In § 2 van Hoofdstuk I van zijn boek (blz. 6-16) maakt Brüll methodologische opmerkingen. Hij bouwt voort op de resultaten waartoe De Langen kwam. Diens methode is ook de zijne met enig voorbehoud.

Het behoeft geen betoog dat het op de voorgrond stellen van de vraag, waarom het fiscale winstbegrip is zoals het is - wat door Brüll wordt gedaan - van groot belang is. Ook het analyseren van het begrip „goed koopmansgebruik” is uitermate nuttig, in het bijzonder omdat de belastingrechter op dit terrein nogal eens decreteert in plaats van motiveert. Het werk van Brüll heeft ook voor de man van de praktijk grote betekenis. Ook de practicus dient te weten wat de achtergrond van de uitspraken van de belastingrechter is. De essentie van het boek van Brüll is m.i. hierin gelegen, dat deze bij zijn beschouwingen niet alleen in aanmerking neemt de economische wetenschap en de economische werkelijkheid, doch dat ook toetsing plaats vindt aan hierboven genoemde grondbeginselen (en aan onderbeginselen) gevonden door De Langen. Hierdoor is een boek van ongewone originaliteit ontstaan.

Het is m.i. dan ook niet noodzakelijk, dat Brüll de door hem gevolgde methode verdedigt. Het resultaat van het werk spreekt immers voor zich zelf. Dat Brüll dit wel heeft gedaan, juich ik echter toe. Hij heeft hiermede interessante bladzijden aan zijn boek toegevoegd.

Anders dan De Langen kent Brüll ook gezag toe aan het eigen rechtsoordeel wanneer hij zekerheid heeft verkregen omtrent eigen rechtsgevoelens. (noot 10, hoofdstuk I). Ook dat schijnt mij een juist standpunt. Terecht heeft Schendstok er op gewezen, dat ook oordelen die De Langen wel tot de gezaghebbende zou hebben gerekend, wel eens berusten op een mistasten in feitelijke constellaties.⁵⁾ Een beroep op eigen rechtsoordeel kan dus noodzakelijk zijn.

Brüll wil de methode van De Langen liever niet zien aangeduid als „empirisch-analytisch”. Behalve de door Brüll aangevoerde redenen pleit voor deze zienswijze m.i. dat hij aan het eigen rechtsoordeel ook waarde hecht. Het komt mij voor dat het standpunt van Brüll realistischer is dan het standpunt van De Langen. Bij het verzamelen van gezaghebbende rechtsoordelen, het zuiveren van deze, het analy-

⁴⁾ Grondbeginselen, blz. 667.

⁵⁾ Afscheidscollege 29 september 1966, blz. 7.

seren en het geven van syntheses speelt eigen oordeel immers een belangrijke rol, al is men zich dat misschien niet altijd bewust.

Brüll wenst de rechtsgevoelens empirisch te onderzoeken. Hij rekent deze tot de innerlijke werkelijkheid. De toegankelijkheid berust z.i. op gevoelswaarneming. Hij breekt een lans voor gevoelsscholing als taak van ons onderwijssysteem. Velen zullen moeite hebben met dat idee. Brüll acht het mogelijk met deze scholing schepping van een exacter beginselenrecht te verwezenlijken. Persoonlijk schaar ik mij onder hen die menen, dat men de verbindende kracht van het recht niet kan verdedigen op wetenschappelijke gronden. Het gaat hier om een kwestie van behoren, van waardering. Ik sta dan ook sceptisch tegenover de inzichten van Dr. Brüll, zonder echter zijn paedagogische opmerkingen zonder betekenis te achten. Voorheen toen de Bijbel in veel gezinnen werd gelezen, kwamen tallozen veelvuldig in aanraking met de daarin neergelegde rechtsnormen en ethische normen. Nu is daarvan meestal geen sprake meer. Vandaar dat het m.i. wel goed is om een lans te breken voor scholing van het rechtsgevoel.

Brüll meent dat men rechtsbeginselen kan vinden door middel van het experiment (blz. 12). Dit lijkt mij uitgesloten. Men kan deze beginselen slechts vinden op levensbeschouwelijke grondslag. In verband hiermede ben ik van gevoelen dat de door De Langen gevonden beginselen niet normatief zijn, althans niet in de betekenis dat ze een absolute gelding bezitten. Het komt mij dan ook voor dat Brüll hier terecht spreekt van doelmatigheidsnormen. Voor Brüll zijn, als ik hem goed begrijp, de gevonden beginselen echter meer dan doelmatigheidsnormen.

Het vorenstaande tast m.i. het grote nut van onderzoekingen als door De Langen en Brüll verricht, niet aan. Hoe meer materiaal onderzocht en hoe scherper de gevonden beginselen worden omschreven, des te betere aanwijzingen voor de beslissingen van wetgever en rechter. Al zal niet zelden menig jurist zich na veel wikken en wegen slechts op zijn geweten kunnen beroepen om te menen dat de ene beslissing juister is dan de andere.⁶⁾

Andere methoden (Historische methode)

Hoe waardevol de methode van De Langen ook is, men mag deze methode m.i. niet verabsoluteren. Andere methoden behouden daarnaast hun betekenis. Zo de historische methode.

Ook Brüll erkent de waarde van historische beschouwingen. Zie b.v. blz. 341 e.v.: belangwekkende historische beschouwingen over de bepaling van de jaarwinst. In dit verband is mij niet geheel duidelijk zijn noot 7 op hoofdstuk I. Volkomen gerechtvaardigd acht ik zijn opvatting om in zijn boek weinig beslissingen van vóór 1940 te vermelden. In zijn motivering: „Hoe interessant deze ook voor de rechtshistoricus en rechtssocioloog mogen zijn, zij hebben betrekking op een ander heffingsstelsel, op wezenlijk van de onze afwijkende tarieven en aan hen ligt ten grondslag een anders geaard rechtsbewustzijn” kan ik echter Brüll voorschans niet volgen. Veel beginselen van de Wet van 1914 gelden nog, de tarieven in de laatste jaren vóór 1940 waren reeds hoog als gevolg van de heffing van opcenten. Is het rechtsbewustzijn sedertdien wel veel veranderd? De Langen heeft ook erkend dat zijn grondbeginselen niet nieuw zijn. Maar hiervan afgezien, de geschiedenis is niet alleen interessant voor de rechtshistoricus en rechtssocioloog,

⁶⁾ Vgl. Mr. Langemeijer: Vooruitzichten van de Rechtswetenschap, blz. 29.

maar ook voor de gewone jurist. Een goed staal van toepassing van de historische methode vindt men in het fraaie opstel van Doedens „Over de ontwikkeling van het begrip bedrijfsmiddel” in Fiscaal Economische opstellen, aangeboden aan Prof. Schendstok. Daaruit blijkt de waarde van historisch onderzoek.

Ook het betoog van Brüll op blz. 8 kan ik niet geheel volgen. Brüll betuigt daar zijn instemming met de mening van Van der Poel, dat het adagium „in dubio contra fiscum” niet geldt, en deze uitspraak in de vorm waarin men ze thans bezigt eigenlijk nooit heeft gegolden. Dit betoog acht Brüll niet onaantastbaar voor de conclusie „dat ook heden in twijfelgevallen niet tegen de fiscus mag worden beslist”. Men moet zich afvragen heeft het adagium hic et nunc zin? En, aldus Brüll: „dan is de mogelijkheid, dat de historisch onjuiste interpretatie met het gezaghebbend rechtsoordeel van heden correspondeert, even groot als de mogelijkheid, dat een historisch juiste interpretatie niet meer op de rechtsbewustheid gebaseerd is”. Met deze woorden wordt aan de waarde van de geschiedenis ook voor de praktijk van de jurist m.i. niet voldoende recht gedaan. Immers zij die het adagium op historische gronden ook voor het heden geldig achten, baseren zich kennelijk op een illusie. In zover heeft het historisch onderzoek van Van der Poel wel degelijk ook betekenis voor de praktijk. Immers het adagium blijkt volgens Van der Poel en Brüll in het fiscale recht in Nederland nooit te hebben gegolden. Waarom zou het dan, gegeven dat standpunt, voor het heden wel gelden? De historische rechtsbeoefening is m.i. een uitstekend middel om te controleren of rechtsoordelen, die men geneigd is van het predicaat „gezaghebbend” te voorzien, dat predicaat wel verdienen. Juist is de stelling van Brüll, dat het feit, dat bepaalde opvattingen eens aanvaard zijn, niet meer dan de kans inhoudt, dat zij ook hic et nunc aanvaardbaar zijn. Echter om een indruk te krijgen van de grootte van die kans, moet men de toestand in het verleden vergelijken met die in het heden, trachten na te gaan wat er is veranderd, wanneer en waarom. Op deze wijze is het soms mogelijk de ontwikkeling van in het rechtsbewustzijn levende beginselen na te gaan. De rechter handelt ook menigmaal zo en wat voor de rechter geldt, geldt voor ieder ander jurist.⁷⁾

De opmerking van Brüll dat ook De Langen het genoemde adagium in strijd met ons tegenwoordige rechtsbewustzijn acht, lijkt mij overigens rijkelijk absoluut. De Langen verwerpt de regel m.i. niet volledig.⁸⁾

Rechtssociologie

Een andere methode is de rechtssociologie. In het voorgaande stelde ik de vraag of nog wel van recht sprake is, wanneer als gevolg van toepassing van investeringsaftrek en (of) vervroegde afschrijving aan de draagkrachtgedachte op grove wijze geweld wordt aangedaan. Het is duidelijk dat een onderzoek naar de werkelijke rechtstoestand in fiscalibus van belang is voor de beantwoording van die vraag.

Een ander vraagstuk is dat van de belastingafwenteling. Brüll is van mening „dat er geen reden bestaat om de verdelingsbeginselen over boord te gooien, zolang het bestaan van de afwenteling niet empirisch is vastgesteld” (blz. 328). Misschien dat sociologische onderzoekingen - die, als ik het wel heb, nog maar nauwelijks zijn begonnen op fiscaal terrein - ook in kwesties als deze enig licht

⁷⁾ Zie Scholten, Algemeen deel, blz. 180.

⁸⁾ Grondbeginselen blz. 385.

kunnen brengen. Mij viel op de uitdrukking van Brüll: „het over boord gooien van de verdelingsbeginselen”. Uit een dergelijke uitdrukking zou kunnen worden afgeleid, dat, wanneer Brüll zegt, dat bepaalde beginselen normatief zijn, hij daarmee iets anders bedoelt, dan daaronder pleegt te worden verstaan. Ziet men het draagkrachtbeginsel als een echt rechtsbeginsel, dan spreekt men niet van „over boord gooien”. Een dergelijk beginsel blijft immers zijn waarde behouden, ook al valt dit niet te realiseren. Men hoopt dan op betere tijden, waarin het Recht (met een hoofdletter R) zal zegevieren.

Rechtsvergelijking

Ook de methode van de rechtsvergelijking kan men niet missen. Brüll heeft het fiscale winstbegrip voor Nederland onderzocht. Er bestond reden tot die beperking. Het betreft hier pioniersarbeid. In der Beschränkung zeigt sich der Meister. Toch is de methode der rechtsvergelijking ook van grote betekenis voor de ontwikkeling van ons belastingrecht.

Brüll acht het, bijvoorbeeld, een bezwaar dat het primaire dividend voor de vennootschapsbelasting niet als kostenfactor wordt erkend (blz. 324). Schendstok oordeelt dat bij aftrekbaarheid van dat dividend de neiging zou kunnen ontstaan bij niet-ingezetenen die hier te lande een onderneming drijven of binnenlands vermogen hebben, hun binnenlands ondernemings- en privévermogen in een naamloze vennootschap in te brengen. De belastingvlucht van binnenlandse ondernemers en bezitters van onroerend goed zou hierdoor worden bevorderd.⁹⁾ Het beperken van het onderzoek tot ons land leidt dus tot conclusies welke soms ook nog langs andere weg moeten worden getoetst.

In dit verband zij opgemerkt dat volgens Dr. Van den Tempel, als wij bepaalde wijzigingen op fiscaal terrein aanvaardden met het oog op de Europese integratie omdat wij dat in het belang achten van onze welvaart, wij de vrijheid die ons rest op belastinggebied moeten gebruiken om de gevolgen van de aanvaarde gebondenheid te corrigeren en niet omgekeerd.¹⁰⁾ Volgens deze schrijver is immers maatschappelijke werkelijkheid, dat eerst de gerechtvaardigheid van de welvaartsdoeleinden wordt beoordeeld en dan pas de vraag of rekening houdende met de daardoor te weeg gebrachte verlichtingen of verzwaringen, de verdeling van de lasten als evenwichtig kan worden aanvaard.

Het zou wel eens kunnen zijn dat de structuur van ons belastingrecht in de toekomst in grote lijnen zal afhangen van internationaal aanvaarde beginselen, beginselen waar wij als klein land niet zoveel over te zeggen hebben als wij wel zouden wensen. Kennis van beginselen welke in het buitenland gelden, is dus zeker nodig. Misschien dat door die kennis ons inzicht in de rechtvaardigheid op fiscaal gebied verbetert.

Bedrijfs- en privé-vermogen

§ 3 van Hoofdstuk I van het boek van Brüll draagt het opschrift: „Waardering en Beleid”. Hierin komt onder meer de vraag aan de orde, wat een ondernemer tot zijn bedrijfsvermogen mag of moet rekenen, een vraag die actueel is, gelet op

⁹⁾ Afscheidscollege 29 september 1966, blz. 13.

¹⁰⁾ Van den Tempel, MAB, 1959, blz. 175 e.v.

het bepaalde in artikel 71 van de Wet I.B. 1964, en wel steeds actueel zal blijven. Hierna volgen enkele opmerkingen over dit onderwerp.

In het algemeen is volgens de Hoge Raad het al dan niet behoren van enig vermogensbestanddeel tot een bedrijfs- of beroepsvermogen afhankelijk van de wil van de belastingplichtige, zoals deze in zijn boekhouding of anderszins tot uitdrukking komt en de belastingplichtige is daarbij vrij, echter binnen de grenzen der redelijkheid.¹¹⁾

Wanneer een belastingplichtige eenmaal verkozen heeft in zijn verhouding tot de fiscus zodanig vermogensbestanddeel tot zijn privé-vermogen onderscheidenlijk tot zijn bedrijfs- of beroepsvermogen te rekenen - zogenaamd etiketteren -, staat het hem in redelijkheid niet vrij, naar willekeur dat vermogensbestanddeel van het ene naar het andere vermogen over te brengen, doch zulk overbrengen is hem slechts geoorloofd indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen.¹²⁾

Voorwerp van de inkomstenbelasting is het belastbare inkomen. Het bedrag van het belastbare inkomen is mede afhankelijk van het antwoord op de vraag of een vermogensbestanddeel van de belastingplichtige tot het privé-vermogen of tot het bedrijfsvermogen behoort. Het is merkwaardig dat dit antwoord in bepaalde gevallen afhankelijk is van de wil van de belastingplichtige. In beginsel behoort het voorwerp van een belasting daarvan niet afhankelijk te zijn. Hier is het echter onvermijdelijk. Zonder inbreuk op het principe dat de belasting voor alle burgers die in dezelfde omstandigheden verkeren, gelijk moet zijn, zou heffing van de inkomstenbelasting op te grote bezwaren stuiten. Vrijheid op het gebied, dat hiervoor is bedoeld, is in beginsel nog merkwaardiger dan vrijheid bij de bepaling van de jaarwinst, daar hierbij in principe slechts van winstverschuiving sprake is. Uit het werk van Brüll blijkt echter dat de laatste opmerking zuiver „theorie” is. Winstverschuiving toch heeft ook grote invloed op het bedrag van de verschuldigde inkomstenbelasting.

De opzet van het boek van Brüll is na te gaan, waarom de regeling van de fiscale winst is zoals zij is. Hij heeft dan ook de achtergronden van de kwestie bedrijfs- of privé-vermogen belicht. Uitgangspunt daarbij is de principiële beleidsvrijheid van de ondernemer, die ook erkenning heeft gevonden bij de fiscus. Het bedrijf is een zelfstandige drager van activiteiten, van rechten en verplichtingen. De ondernemer staat daarom tegenover zijn particuliere vermogensbestanddelen niet anders dan tegenover die van derden. Zo gezien is de etikettering volgens Brüll een beleidskwestie (blz. 18).

Tegen deze verklaring van Brüll kan men aanvoeren dat de omstandigheid dat de fiscus het beleid van de ondernemer niet mag beoordelen, niet op één lijn kan worden gesteld met de beleidsvrijheid van de ondernemer betreffende de etikettering. De inkomstenbelasting is een persoonlijke belasting. De ondernemer doet zijn keuze in verhouding tot de fiscus. Hoe het vermogensbestanddeel in de boekhouding is verwerkt, geeft niet de doorslag.¹³⁾ Het gaat dus niet over inbreng in de onderneming. Brüll meent dat volgens de opvatting van Schendstok de commerciële boekhouding beslissend is. (Hoofdstuk I, noot 16).¹⁴⁾ Deze opvatting komt Brüll in haar algemeenheid niet houdbaar voor. Die opvatting ondersteunt

¹¹⁾ Vgl. H.R. 7 oktober 1953, BNB 1953/272 en 29 september 1954, BNB 1954/313.

¹²⁾ H.R. 16 januari 1957, BNB 1957/57.

¹³⁾ H.R. 16 december 1964, BNB 1965/37.

¹⁴⁾ Zie Schendstok: Fiscale Winstbegrippen, blz. 123.

echter de mening dat sprake is van een beleidsdaad van de ondernemer. Naar de opvatting van de Hoge Raad schijnt etikettering echter een zuiver fiscale gelegenheid te zijn, los van het ondernemersbeleid. Hiermede is ook in overeenstemming dat de belastingplichtige van zijn keus nog kan terug komen zolang omtrent zijn aanslag nog niet onherroepelijk is beslist.¹⁵⁾ Voorts wijst m.i. de omstandigheid dat bijzondere omstandigheden verandering van etikettering moeten kunnen rechtvaardigen, niet in de richting dat te dezen van ondernemersbeleid sprake is. Men kan echter met Brüll wel verdedigen dat het slechts de bedoeling is te elimineren wat zich als bedrijfsbeleid aandient zonder het te zijn.

Lancee heeft er in een bespreking van „De bijbel van Brüll”¹⁶⁾ op gewezen dat de schatkist geen markt-partner is, geen derde, en de vaststelling van de fiscale winst evenmin als de gehele aanslagregeling een handeling is van maatschappelijk verkeer tussen fiscus en belastingplichtige. Brüll spreekt op blz. 25 met betrekking tot de (fiscale) waardering van een compromis, zij het dat de fiscus dit binnen zekere grenzen bij voorbaat aanvaardt, een constructie welke Lancee verwerpt.

Lancee meent dat het toekennen aan de ondernemer van een zekere waarderingsvrijheid niet uitzonderlijk is. Ik sta hier aan de kant van Brüll en meen met deze, dat het een uitzonderlijk verschijnsel is, dat sommige belastingplichtigen (ondernemers) hun belastingdruk tot op zekere hoogte zelf kunnen regelen. Brüll toont voldoende aan dat een andere fiscale regeling niet tot de mogelijkheden behoort. Winstbepaling toch is in wezen een beleidsdaad.

Brüll wijst zelf op de verschillen met een compromis. Er bestaan echter ook punten van overeenstemming. Hierover nog het volgende. Indien de vraag dient te worden beantwoord of een bepaald vermogensbestanddeel al dan niet tot het bedrijfsvermogen moet worden gerekend, moet in veel gevallen worden onderzocht welke keus de belastingplichtige heeft gedaan. Heeft hij zijn wil in verhouding tot de fiscus geopenbaard? Dit kan gebeuren door uitdrukkelijke mededeling in zijn aangifte. Somstijds moet echter de wil worden afgeleid uit de omstandigheden. Dit is lang niet altijd eenvoudig. In § 7 van de korte toelichting op de Wet I.B. 1964 zijn enkele voorschriften dienaangaande in het belang van de belastingplichtigen opgenomen. Daar is medegedeeld: „Het enkele feit dat een vermogensbestanddeel op de balans van de onderneming voorkomt, betekent niet noodzakelijkerwijs dat het ook deel uitmaakt van het ondernemingsvermogen. Indien aannemelijk gemaakt wordt dat deze zaak slechts privévermogen kan zijn, kan zij zonder fiscale consequenties van de balans worden afgevoerd. De omstandigheid dat de opbrengst van zulk een vermogensbestanddeel in de winst werd opgenomen en dat bedrijfsmatig normale afschrijvingen werden toegepast inplaats van de in de privé-sfeer gebruikelijke afschrijvingen, staat aan een „geruisloze” overheveling niet in de weg. Wanneer evenwel in een twijfelgeval op een zaak vervroegde afschrijving of investeringsaftrek is toegepast of verlies tot uitdrukking is gebracht (o.a. effecten), dan wel ten aanzien daarvan destijds met de inspecteur uitdrukkelijk is afgesproken dat van ondernemingsvermogen sprake zou zijn, moet worden aangenomen dat het vermogensbestanddeel behoort tot de objecten waaromtrent een keuze kon worden uitgebracht en ook is uitgebracht.” Tot zover de bedoelde toelichting. M.i. zijn dit coulante opvattingen van de fiscus.

¹⁵⁾ H.R. 20 juni 1956, BNB 1956/245.

¹⁶⁾ Naaml. Vennootschap, september 1965.

De vraag of al dan niet een keus door de belastingplichtige is gedaan, is een vraag van feitelijke aard, welke aan het oordeel van de cassatierechter is onttrokken. Indien moet worden aangenomen dat een keus is gedaan en omtrent de aanslag onherroepelijk is beslist, is sprake van een rechtsfiguur, welke verwantschap vertoont met een gesloten compromis, dat betrekking heeft op de vaststelling van de feiten.

Uit het arrest H.R. 29 september 1954, BNB 1954/313, kan men afleiden, dat de vraag of een keus binnen de grenzen der redelijkheid is gebleven, eveneens een feitelijke vraag is. Geheel zeker is dat m.i. echter niet.¹⁷⁾ De vraag of er te dezen sprake is van een feitelijke kwestie dan wel van een rechtskwestie is wellicht van belang voor de vraag of een rechtsgeldig compromis tot stand kan komen en of aan de goedkeuring door de inspecteur van een onjuiste rangschikking van een vermogensbestanddeel betekenis moet worden gehecht. Deze vraag kan ik hier niet beantwoorden.¹⁸⁾ Hoe dit zij, uit het voorafgaande blijkt dat ik de vergelijking door Brüll met een compromis (overeenkomst tussen belastingplichtige en fiscus) vruchtdragend acht.

Slot

Uit de voorafgaande beschouwingen blijkt wel dat het werk van Brüll voor de theoreticus van groot belang is. Maar ook de practicus zal in dit boek veel aantreffen dat voor hem onontbeerlijk is. De analyse van de verschillende onderdelen van het fiscale winstbegrip heeft het inzicht in en het overzicht van deze moeilijke materie vergroot. Het is jammer dat in deze beschouwingen, die zich hoofdzakelijk hebben beperkt tot de methode van Brüll, deze zijde van het boek niet voldoende naar voren is gekomen.

¹⁷⁾ Vgl. H.R. 4 april 1956, BNB 1956/171; 15 januari 1964, BNB 1964/119.

¹⁸⁾ Zie artikelen van mijn hand in *Belastingbeschouwingen* A.W. 15, 16 en 17 en H.R. 16 februari 1966, BNB 1966/123